

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

GILOS MEVASINING SIFATIGA QO'YILGAN TALABLAR

*M. I. Odinayev*¹

*B. I. Mexmonov*²

¹TDAU dotsenti, PhD

¹TDAU magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda yetishtirilib eksport qilish va/ yoki mahalliy bozorlarga chiqarishga tayyorlangan gilos navlariga qo'yilgan davlatlararo va milliy standartlar talablari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Gilos, GOST, kalibrlash, qadoqlash, tashish, saqlash, standart va boshqalar.

Gilos (*Prunus avium*) – olxo'ri turkumi, ra'noguldoshlar oilasiga mansub daraxt turi. Mevasi shirin va foydali. Uning tarkibidagi qand-glyukoza va fruktoza shaklida bo'ladi. Gilos mevasi – pektinlar, temir, antotsian va inson uchun zarur boshqa moddalarga boy. Gilos mevasining eti konsistensiyasi bo'yicha sersuv, yoqimlilikiga xo'raki va eti zich. Gilos mevasi erta – may oxiri-iyun boshlarida pishadi. Mevasi tarkibida 12,2% shakar, 0,23% turli kislotalar, C vitaminlari, B vitaminlar guruhi, PP, biotin, flavonoid glikozidlari, bo'yoq moddalari, efir moyi, amigdalın, kumarin, kalsiy, temir, magniy, fosfor, kaliy, natriy minerallari mavjud. Danagida moy va amigdalın aniqlangan. Agar ovqatlar gilosdan keyin iste'mol qilinsa, qiyin hazm bo'ladi, oshqozonni zaiflashtiradi. Quritilgan gilos ichni qotiradi. Barg qaynatmasi shamollashdan saqlaydi, shishlarni davolaydi. Daraxt yelimi yo'talda, nafas qisishda, qon tuflashda, oshqozon yarasida yordam beradi. O'zbekistonda mahalliy navlar bilan bir qatorda Yevropa navlari ham tarqalgan. Mahalliy gilos navlari kam. Ko'pchilik Yevropa navlari O'zbekiston sharoitida qish-bahor davrida, ayniqsa fevralda sutkalik haroratning keskin o'zgarishi tufayli tanasining po'stlog'i va shoxlarining asosini quyosh kuydiradi. Qora Goshe, Qora gilos, Fransis, Zolotaya, Sariq gilos, Volove serdse navlari quyosh kuydirishiga chidamli.

ГОСТ 33801-2016 standartiga asosan gilosning yangi mevalari sifati uch turga bo'linadi: oliy, birinchi, ikkinchi. O'rim-yig'im usuliga qarab, gilosning yangi mevalari bandi bilan yoki bandsiz bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. Yangi gilos va gilos mevalariga qo'yilgan talablar

Ko'rsatkich nomi	Tovar navining xususiyatlari va normasi		
	Oliy	Birinchi	Ikkinchi
Tashqi ko'rinishi	Mevalar yangi, yaxshi, zich (pomologik xilma-xillikka qarab), toza, zararlanmagan, yetarlicha rivojlangan; buzilmagan); hasharotlar zararkunandalari tomonidan mevaga zarar yetmagan ortiqcha tashqi namliksiz		
	Meva pomologik navining o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lishi kerak		Shakli, rangi nuqsonli mevalarga ruxsat beriladi, meva o'ziga xos sifat belgilari va tovar xususiyatini saqlab qolishi sharti bilan mayda chandiqlar bilan qoplangan bo'lishi mumkin
	Tashqi ko'rinishiga, sifatiga ta'sir qilmaydigan, mahsulotning hajmi va qadoqlashda tovarni ko'rinishini saqlab turadigan, nuqsonlari bo'lmagan mevalarga ruxsat beriladi	Muhim bo'lmagan nuqson ta'mi, shakli, rangi, tashqi ko'rinishiga, sifatiga ta'sir qilmaydigan, qadoqdagi mahsulotning sig'imi va ko'rinishini saqlaydigan mevalarga ruxsat beriladi	
Hidi va ta'mi	Ushbu pomologik xilma-xillikka xos bo'lgan begona hid va / yoki ta'msiz		
Pishganlik darajasi	Meva etarlicha rivojlangan, yashil emas va ortiqcha pishmagan		
	Mevalar pishganlik darajasida bir xil	Pishib etish darajasida bir hil bo'lmagan mevalarga ruxsat beriladi	
Mevalar uchun eng katta ko'ndalang diametrga ko'ra o'lcham, mm, kam emas - gilos - olcha	17,0 ²⁾ 20,0	15,0 ²⁾ 17,0	Standartlashtirilmagan 12,0
Berilgan savdo naviga to'g'ri kelmaydigan, ammo pastroq savdo naviga mos keladigan mevalarning massa ulushi, %, ko'p emas: - shu jumladan,	5,0 ³⁾	10,0	10,0
	Ruxsat berilmaydi	1,0	10,0
	2,0	4,0	4,0

ikkinchi nav talablariga javob bermaydigan mevalar - shu jumladan - hasharotlar zararkunandalari tomonidan yorilgan va/yoki shikastlangan mevalar			
Kalibrlash talablariga javob bermaydigan mevalarning massa ulushi%, ko'p emas	10,0		
Meva bandi olib tashlangan mevalar uchun bandsiz mevalarning massa ulushi,%, ko'p emas	10,0	10,0	20,0
Chirigan, qurigan, mog'orlangan, og'ir shikastlangan, pishgan mevalarning mavjudligi	Ruxsat berilmaydi		
Iflosliklarning mavjudligi	Ruxsat berilmaydi		
Teri shikastlanmagan va sharbat oqmasligi sharti bilan bandning yo'qligi nuqson hisoblanmaydi. bandi bo'lmasa, faqat mevaning banddan quruq ajratilgan navlarini yig'ishga ruxsat beriladi.			

Gilos va gilosning yangi mevalarini kalibrlash eng katta ko'ndalang diametrda amalga oshiriladi (2-jadval).

2-jadval

№	Kalibrlash	O'lcham
1	Oliy nav	17 mm
2	Birinchi nav	15 mm
3	Ikkinchi Nav	12 mm

Oliy nav (17 mm)**Birinchi nav (15 mm)****Ikkinchi nav (12 mm)**

1-rasm. Gilosni kalibrlash asosida navlarga bo'linishi

Gilos va gilosning yangi mevalari polimer va estrodiol materiallardan tayyorlangan yog'och iste'mol idishlariga qadoqlanadi.

Iste'molchi bilan kelishilgan holda, gilos va olchanning yangi mevalarini GOST 9142, GOST 12301, GOST 17812 yoki boshqa idishlarga muvofiq yog'och, polimer, karton qutilarga joylashtiriladi. Gilos va gilosning yangi mevalari shunday qadoqlanishi kerakki, ular xavfsiz bo'lishi kerak.

Gilos va olchanning yangi mevalari uchun ishlatiladigan idish butun, kuchli, toza, quruq, qishloq xo'jaligi zararkunandalari bilan ifloslanmagan va begona moddalar bo'lmashi kerak.

Paket ichida ishlatiladigan materiallar, shu jumladan qog'oz, siyoh, bo'yoq, elim, matni qo'llash yoki yorliqlarni yopishtirish uchun ishlatiladigan materiallar toksik bo'lmagan bo'lishi kerak va gilos va gilosning yangi mevalari bilan aloqa qilishda ularning sifati va xavfsizligini ta'minlashi kerak.

Har bir qadoqlash birligining tarkibi bir xil bo'lishi va bir xil kelib chiqishi, pomologik navi, sifati, o'lchami, rangi, yetuklik darajasi bo'lgan yangi gilos va shirin olcha mevalaridan iborat bo'lishi kerak.

2-rasm. Gilosni qadoqlanishi.

Paketda begona moddalar mavjudligiga yo'l qo'yilmaydi. Paketdagi mahsulotning ko'rinadigan qismi butun qadoqlash tarkibiga mos kelishi kerak.

Qadoqlash birligidagi mahsulotning sof og'irligi ruxsat etilgan og'ishlarni hisobga olgan holda iste'molchi o'ramidagi yorliqda ko'rsatilgan nominal vaznga mos kelishi kerak.

Yangi gilos mevalarining sof og'irligining har bir qadoqlash birligining nominal sof og'irligidan salbiy og'ishi GOST 8.579 talablariga yoki ushbu standartni qabul qilgan davlat qoidalariga mos kelishi kerak.

Bitta qadoqlash birligidagi yangi gilos mevalarining sof og'irligining nominal sof vazndan o'sish yo'nalishi bo'yicha og'ishi tartibga solinmaydi.

Yangi giloslarni yorliqlashga quyidagicha talablar qo'yilgan

Yetkazib beruvchi mamlakat tili va iste'molchi mamlakat tili bo'yicha mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar iste'mol va transport qadoqlarida, o'chmas, yopishqoq bo'lmagan, hidlanmaydigan, toksik bo'lmagan bo'yoq, siyoh yorliqlari va varaqlarida foydalaniladi.

Yangi gilos yoki shirin gilos mevalari bilan iste'molchilar uchun qadoqlash yorlig'i quyidagilar bo'lishi kerak:

- mahsulot nomlari ("gilos" yoki "olcha")
- tegishli holatlarda nordon nav;
- bandsiz gilos Picota yoki tegishli holatlarda ekvivalent nomlanadi.
- ishlab chiqaruvchining nomi va joylashgan joyi [yuridik manzili, shu jumladan mamlakat va yuridik manzili bilan qo'shilmasa, ishlab chiqarish(ishlab chiqarish) manzili] va ishlab chiqaruvchi tomonidan davlat hududida iste'molchilardan da'volarni qabul qilishga vakolatli tashkilot (agar mavjud bo'lsa):
- ✓ ishlab chiqaruvchining savdo belgisi (agar mavjud bo'lsa);
- ✓ qadoqlash birligidagi mahsulotning sof massasi;
- ✓ pomologik xilma-xillik (shart emas);
- ✓ sotiladigan nav;
- ✓ yig'ish sanalari va qadoqlash sanalari;
- ✓ saqlash shartlari;
- ✓ ushbu standartning belgilari;
- ✓ muvofiqlikni tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlar.

Yangi gilos va olcha mevalarini iste'mol konteynerlariga qadoqlash uchun o'rtacha chakana savdo korxonasida iste'molchi uchun iste'molchilar uchun qo'llaniladigan ma'lumotlar ushbu standartni qabul qilgan davlatning normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiq bo'lishi kerak. Transport konteynerlarini markalash-ГОСТ 14192 bo'yicha tez buziladigan yuk, haroratni cheklash manipulyatsion belgisini qo'llaniladi.

Yangi giloslarni qabul qilish qoidalariga qo'yilgan talablar

Gilos va gilosning yangi mevalari partiyalarda olinadi. Partiya deganda bitta turdagi va standart o'lchamdagi qadoqdagi bitta pomologik navdagi yangi gilos yoki gilos mevalarining har qanday shaxsi tushuniladi, ular bitta transport vositasida kelib tushgan va mahsulotlarning kuzatilishini ta'minlaydigan tovar hujjatlari bilan birga keladi.

Ilova hujjatida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak:

- ✓ hujjat raqami va berilgan sana;
- ✓ yuboruvchining nomi va manzili;
- ✓ oluvchining nomi va manzili;
- ✓ mahsulot nomi;
- ✓ pomologik xilma-xillik;
- ✓ sotiladigan nav;
- ✓ qadoqlash birliklari soni;
- ✓ qadoqlash birligidagi mahsulotlarning sof massasi;
- ✓ yig'ish, qadoqlash, jo'natish sanalari;
- ✓ saqlash shartlari;
- ✓ transport vositasining raqami va turi;
- ✓ ushbu standartning belgilanishi;
- ✓ muvofiqlikni tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlar.

Gilos va gilosning yangi mevalari sifatini, qadoqlash va qadoqlashning to'g'riligini, shuningdek qadoqlash birligidagi mahsulotlarning massasini turli joylardan yangi gilos yoki gilos mevalari partiyasidan quti standarti talablariga muvofiqligini tekshirish uchun quyidagicha namuna olinadi (3-jadval).

3- jadval

Partiya hajmi, miqdori qadoqlash birliklari, dona	Namuna hajmi, miqdori tanlangan qadoqlash birliklari, dona.
500 tagacha	15
500 dan 1000 gacha kiritilgan.	20
1000 dan 5000 gacha kiritilgan.	25
5000 dan 10000 gacha	30
10 000 dan ortiq	30 va qo'shimcha ravishda har 500 ta to'liq va to'liq bo'lmagan qadoqlash birliklari uchun bitta qadoqlash birligi
Agar partiya hajmi 15 qadoqlash birligidan kam bo'lsa, barcha qadoqlash birliklari namunaga kiritilgan.	

Har bir tanlangan qadoqlash birligidan turli joylardan nuqta namunalarini olinadi og'irligi kamida 10% bo'lgan yangi gilos yoki gilos mevalari. Nuqta namunalaridan og'irligi 10 kg dan oshmaydigan birlashtirilgan namuna olinadi, u tahlil qilinadi. Tekshirish natijalari butun partiyaga taalluqlidir.

Buzilgan qadoqlash birliklarida yangi gilos va gilos mevalarining sifati alohida tekshiriladi, natijalar faqat ushbu qadoqlash birliklarida joylashgan mevalarga nisbatan qo'llaniladi.

Gilos va olchanning yangi mevalaridagi zaharli elementlar, pestitsidlar, radionuklidlar, gelmint tuxumlari va ichak patogen protozoa kistalari tarkibini nazorat qilish mahsulot ishlab chiqaruvchisi tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi.

Xavfsizlik ko'rsatkichlaridan kamida bittasi bo'yicha ta'riflarning qoniqarsiz natijalarini olgandan so'ng, namuna hajmining ikki baravarini takroriy aniqlash amalga oshiriladi, xuddi shu partiyadan olingan. Qayta aniqlash natijalari butun partiyani qamrab oladi.

Tashish va saqlashga qo'yilgan talablar

Yangi gilos mevalari barcha turdagi transportlarda toza, quruq, hidsiz, zararkunandalardan xoli transport vositalarida muayyan transport turlari uchun amaldagi tez buziladigan yuklarni tashish qoidalariga muvofiq tashiladi.

Yangi gilos mevalarini GOCT 24597 va GOCT 26663 bo'yicha tashish paketlarida tashishga ruxsat beriladi. Mahkamlash vositalari va qadoqlash usullari GOCT 21650 ga muvofiq.

Yangi gilos mevalari toza, quruq, zararkunandalardan xoli, hidsiz, muzlatgichli omborlarda yoki muzlatgichlarda xavfsizligini ta'minlaydigan sharoitlarda saqlanadi.

Yangi gilos mevalarini saqlash shartlari ishlab chiqaruvchi tomonidan ushbu standartni qabul qilgan mamlakatlarda amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq belgilanadi.

Xulosa: Hozirgi kunda ko'p qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmoqda bu ichki bozorni ta'minlab xorijiy davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Tadbirkor va dehqonlar mahsulotlarini standart talablar asosida yetishtirsa bu nafaqat ichki bozorda balki tashqi bozorda o'sha davlatning me'yoriy talablariga javob berib, raqobatdoshligini saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I.T.Normuratov, Sh.I.Asatov, A.V.Mamatkulov, I.Ch.Namozov, M.U.Achilov. Mevachilik va sabzavotchilik. Qishloq xo'jalik oliy o'quv yurtlari talabalar uchun darslik. – T.: 2020. – 296 bet.
2. U.F.Fayzullaev, M.S.Hayitboev Gilos yetishtirish. Qo'llanma "Agrobank" ATB – Tasvir-2021
3. Ostonaqulov T.E., Narzieva S.X. Mevachilik asoslari Toshkent – 2010. -b 20-21.
4. GOCT 33801-2016